

جامعة بني سويف
كلية الآداب
قسم علوم المعلومات

تقنية الهولوجرافي: المداخل والاسس

إعداد

أمل رمضان عبد الواحد محمد

معيدة - قسم علوم المعلومات
كلية الآداب - جامعة بني سويف

وحيد عيسى موسى

أستاذ مساعد - قسم علوم المعلومات
كلية الآداب - جامعة بني سويف

٢٠١٩ - ٢٠١٨

تمهيد.

- ١/١ ماهية تقنية الهولوجرافي والهولوجرام.
 - ٢/١ التطور التاريخي.
 - ٣/١ الأدوات المطلوبة لصناعة الهولوجرام.
 - ٤/١ آلية العمل.
 - ٥/١ مراحل عملية التصوير الهولوجرافي.
 - ٦/١ أنواع الهولوجرام.
 - ٧/١ خصائص الهولوجرام.
 - ٨/١ المبادئ الأساسية للهولوجرام.
 - ٩/١ الفرق بين التصوير الفوتوغرافي و الهولوجرام.
 - ١٠/١ الاستخدامات العامة للهولوجرام.
 - ١١/١ مزايا الهولوجرام.
 - ١٢/١ عيوب الهولوجرام.
- الخلاصة.**

-أمل رمضان عبدالواحد، وحيد عيسي موسى . تقنية الهولوجرافي : المداخل والاسس .بني
سويف .مجلة كلية الاداب .- جامعة بني سويف . ٥٢٤ (يوليو – سبتمبر ٢٠١٩) (قيد النشر).

تمهيد

يعد اختراع تقنية الهولوجرافي طفرة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، فهي تقنية تعتمد على أشعة الليزر في إنتاج شكل لجسم ما، طافياً أمام المشاهدين وكأنه الجسم الأصلي، كما أن تقنية الهولوجرافي حلت العديد من المشكلات، وتم استخدامها في العديد من المجالات.

ويتناول الفصل الحالي ماهية تقنية الهولوجرافي والهولوجرام، والتطور التاريخي لتقنية الهولوجرافي، ومن ثم تم الانتقال إلى الأدوات المطلوبة لصناعة الهولوجرام، وكيفية الحصول على صورة هولوجرافية عبر هذه الأدوات، ثم توضيح مراحل إتمام عملية التصوير الهولوجرافي، وأنواع الهولوجرام، ثم استعراض خصائص الهولوجرام والمبادئ الأساسية له، و توضيح الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والهولوجرام، ثم بيان استخدامات الهولوجرام في عدد من المجالات، لينتهي الفصل بشرح لمزايا الهولوجرام وعيوبه.

١/١ ماهية تقنية الهولوجرافي والهولوجرام
أماهية تقنية الهولوجرافي

تعرف تقنية الهولوجرافي لغوياً بأنها " فن التصوير المجسم".^{١٠}
وقد تعددت التعريفات التي تناولت الهولوجرافي اصطلاحياً، وإن عكست كل منها وجهة نظر صاحبها ، أو خبرته ، أو توجهه ، ويمكن الوقوف علي بعض هذه التعريفات فيما يأتي:
من منطلق التركيز علي الليزر تعرف تقنية الهولوجرافي بأنها: " إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لكائن، باستخدام شعاع ليزر منقسم الضوء، حيث يتم توجيه ضوء الليزر من خلال المرايا، بحيث يعكس أحد الشعاعين وضع الكائن على لوحة فوتوغرافية أو فيلم، أما الآخر فيتجه مباشرة إلى اللوحة أو الفيلم. ثم يتم الجمع بين الشعاعين لتكوين صورة ثلاثية الأبعاد للجسم، يعرف ناتجها بالهولوجرام."^{١١}

أما من ناحية التركيز علي آلية العمل فتعرف تقنية الهولوجرافي على أنها " تشكيل خيالي ثلاثي الأبعاد من صورة واحدة منفردة، دون استخدام عدسات للرؤية. والصورة الثلاثية الأبعاد صورة مجسمة سجلت عليها أشكال لا يمكن إدراكها على هيئة شرائط وحلقات متناوبة بيضاء وسوداء لها طول وعرض. فإذا أضيئت هذه الأشكال بضوء ليزري وحيد، طول الموجة يظهر بعدها الثالث، ويبدو الخيال بأبعاده الثلاثية كما في حالة الجسم الأصلي المصور."^{١٢}
ومن منطلق اعتماد التقنية علي الموجات الضوئية في تصوير الأجسام، من هذا المنطلق تعرف تقنية الهولوجرافي بأنها " تقنية أو جهاز يعتمد على مجموعة من الموجات الضوئية تتولى مسؤولية التصوير الثلاثي الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية ، ويبدأ التصوير عند حدوث تصادم بين هذه الموجات الضوئية والهدف المراد تصويره ، ويقوم جهاز الهولوجرافي بتخطيط الجسم المراد تصويره ثم نقل المعلومات اللازمة حول هذا الجسم ، وذلك نظرا لاعتماد هذه التقنية على رصد موجه الجسم."^{١٣}

ويمكن تعريف تقنية الهولوجرافي بأنها : تقنية تعتمد على أشعة الليزر والموجات الضوئية ، لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لجسم ما ، بشكل يظهره أمام المشاهدين وكأنه الجسم الحقيقي.

(١٠) معجم المعاني .-٢٠١٠ [تم الوصول إليه ٢٨/١٢/٢٠١٦] .- متاح من خلال:

(/https://www.almaany.com)

(11) The free dictionary.Holography. op.cit.

(12)holography .- 2016 [Cited 23 / 9 /2016].- Available

at:(https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-m-

TK1qXYAhWFbFAKHai8Au4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fweb.physics.ucsb.edu%2F~phys128%2Fexperiments%2Fholography%2FHolographyFall06.pdf&usg=AOvVaw3x_BXbMNFzcsS8rUSUSR5v)

(13)workman,Robret.what is a hologram?.-2013 [cited 12/1/2017].- Available at:

(http://www.livescience.com/34652-hologram.html)

ب. ماهية الهولوجرام

يعرف الهولوجرام لغوياً بأنه " كلمة يونانية تتكون من المقطعين (Holos) بمعنى التصوير الشامل و (Gram) بمعنى المكتوب ، أي أن الهولوجرام تسجيل ثلاثي الأبعاد لتداخلات بين موجات ضوء الليزر".^{١٤}

أما من الناحية الاصطلاحية فيمكن تناول التعريفات الآتية:

فمن منطلق توضيح آلية عمل الهولوجرام تم تعريفه بأنه " طريقة تصوير تعتمد على التقاط الضوء المبعثر من الهدف ، ومن ثم تجميعه بطريقة تظهره ذا أبعاد ثلاثية. " ١٥
أما من منطلق التركيز علي أشعة الليزر كأداة أساسية للحصول علي صورة هولوجرامية، تم تعريف الهولوجرام بأنه: "صورة مجسمة نحصل عليها باستخدام أشعة الليزر ، وتخزن علي سطح مستو للوح فوتوغرافي. ويمكن رؤيتها عن طريق إضاءة اللوح الفوتوغرافي بشعاع ليزر أو ضوء عادي".

ويمكن النظر إلي الهولوجرام علي أنه: تجمع للضوء، الذي تم تمريره علي الجسم المراد عمل صورة ثلاثية الأبعاد له، ومن ثم إخراج هذا الضوء في شكل ثلاثي الأبعاد، يظهر الجسم طافياً أمام الجمهور المشاهد، اعتماداً علي أشعة الليزر.

-
- (14) Universal-Hologram . What is holography? and, How to light a hologram. -2009 [cited 12/1/2017] .- Available at ; (http://universalhologram.com/what_is_holography.htm)
- (15) oxford dictionary .definition of hologram .-2014 [Cited 23 / 11 /2016]. -Available at: (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hologram>)
- (16)definition of hologram . Collins .-2010 [cited 12/9/2016].- Available at : (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hologram>)

يعود تاريخ تقنية الهولوجرافي إلى عام ١٩٤٧ على يد العالم (Dennis Gabor)، الذي استهدف تحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني، وبسبب موارد الضوء المتاحة في ذلك الوقت، والتي لم تكن متماسكة -أي أحادية اللون - أدى إلى تأخير ظهور تقنية الهولوجرافي إلى عام ١٩٦٠ حيث اخترع كل من العالمين (A.Prokhorov/N.Bassov) الليزر، لأن ضوء الليزر كان أفضل لصنع الهولوجرافي.^{١٧} كما طور العالم (T.H.maimam) ليزر الياقوت النبضي وهذا النوع من الليزر يبعث ومضه قوية جدا من الضوء. أما في عام ١٩٦٢ استنتج العالمان (Emmett Juris Upatnieks/ وفي عام ١٩٦٧ تم عرض أول هولوجرافي بعد العديد من التجارب، كما اخترع العالم (A.Benton) هولوجرام الإرسال بالضوء الأبيض في عام ١٩٦٨ عندما كان يبحث في تلفزيون التصوير الهولوجرافي في مختبرات بحث Polaroid، وكان اختراعه من أهم الاختراعات حيث جعل من الممكن إنتاج شامل من الهولوجرامات، وفي عام ١٩٧٢ طور العالم (Loried Kros) الهولوجرافي التكاملي بدمج هولوجرام الإرسال بالضوء الأبيض، وصنّاعه السينما التقليدية لإنتاج الصور ثلاثية الأبعاد المتحركة.^{١٨}

العالم Dennis Gabor

(17)workman, rebort . op.cit.

(18)history of hologram .IHMA .-2014 [Cited 23 / 11 /2016]. -Available at:

(<https://www.ihma.org/history.aspx>)

وفي عام ١٩٨٣ أصبحت Master Card العالمية أول شركة تستخدم تقنية الهولوجرافى فى
تامين البطاقات المصرفية .

بطاقة مصرفية مؤمنة بتقنية الهولوجرافى
كما أصدرت مجلة ناشونال جيوغرافيك عام ١٩٨٤ منشورا بوضع صورة هولوجرافية على
غلافها. ١٩

غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك الهولوجرافى

(19)karajgikar ,ajeya. Optical holography .-2008,45pg [Cited 23 / 11 /2016]. -Available at:
(people.ucalgary.ca/~ajeya.../Ajeya_Holography.ppt)

٣/١ الأدوات المطلوبة لصناعة الهولوجرام (٢٠ ، ٢١)
لصناعة الهولوجرام لابد من توافر عدة أدوات تتمثل في :

أ. ضوء الليزر Laser beam

عرفت نظرية الليزر في بدايات القرن الميلادي الماضي ،حيث بدأ أول إنتاج أول ليزر عام ١٩٦٠م في معامل (Hayer) بالولايات المتحدة .

كما يتم استخدام ضوء الليزر الأحمر وهو من نوع HE-HE الذي يستطيع التفاعل مع مكونات فيلم الهولوجرام لإظهاره صورة هولوجرافية واضحة ،ويتم استخدام ضوء الليزر بالتحديد لأنه يختلف عن الضوء العادي (ضوء الشمس) بعدة خصائص ،أهمها انه يعتبر ضوءاً أحادياً ،وذا طور محدد يصلح لحدوث عمليات التداخل البناء والهدام لتكوين أهداب التداخل .^{٢٠}

ب. فيلم الهولوجرام Hologram

فيلم خاص ذو قدرة تحليلية عالية يتكون من طبقة رقيقة جداً من مواد حساسة للضوء موضوعة على سطح منفذ للضوء ،وهو قادر على تسجيل التغيرات الصغيرة للضوء على مسافات ميكروسكوبية ،ويتميز هذا الفيلم بحساسيته للضوء الأحمر لذلك يستخدم ضوء الهليوم نيون .

ج. الجسم المراد تصويره Object

عبارة عن الجسم الذي يستهدف ظهور صورة ثلاثية الأبعاد له..

د. المجزئ الضوئي Beam splitter

منشور يعمل على فصل شعاع الليزر إلى قسمين أحدهما يسمى شعاع المرجع ،والآخر يسمى شعاع الجسم .

هـ. العدسات Lenses

تتكون العدسات من مادة شفافة للضوء ، مهمتها الأساسية تكوين صور لأجسام حقيقية ، وبالرغم من أن اغلب العدسات مصنوعة من الزجاج العادي، إلا أن هناك عدسات خاصة تصنع من مواد أخرى شفافة مثل الكوارتز والفلوريت.

و. المرايا Mirror

سطوح مستوية تقوم بعكس لصورة طبقاً لما هو موجود في الأصل، ولكن بالاتجاه المعاكس.^{٢١}

(20)Hologram. How products are made .-2006 [Cited 23 / 11 /2016]. –Available at:

(<http://www.madehow.com/Volume-3/Hologram.html>)

(21)rollno,shahid .3d holographic projection technology .-2015 [Cited 23 / 11 /2016]. –Available at:

(<https://www.slideshare.net/shahidshihabudeen/3d-holographic-projection-ppt>)

٤/١ آلية عمل الهولوجرام

بعد توافر الأدوات السابق ذكرها، يمكن الحصول على صورة هولوجرامية، وذلك تبعاً لآلية العمل التي تتلخص في الآتي:

أ. يتم فتح الليزر وإخراج ضوء الليزر الأحادي المتساوي في الطور، والذي يصل إلى مجزئ الضوء. وينقسم إلى شعاعين شعاع الجسم وشعاع المرجع.
ب. ينعكس شعاع المرجع عن المرايا ويصل مباشرة إلى العدسة المشتتة، ويسقط على فيلم الهولوجرام.

ج. ينعكس شعاع الجسم عن المرايا، ويسقط على العدسة المشتتة التي بدورها تسقط هذا الشعاع المشتت على جميع أجزاء الجسم المراد تصويره، ومن ثم ينعكس هذا الشعاع بنسبه معينه على فيلم الهولوجرام.

د. يتواجد اختلاف في الطور بين شعاعي الجسم والمرجع فتنتج تداخلات بناءة وهدامة.
هـ. يظهر على الهولوجرام أهداب التداخل، وهي عبارة عن دوائر ونقاط مضيئة ومعتمه تكون في حدود الطول الموجي لليزر المستخدم.

و. لإظهار الصورة ثلاثية الأبعاد يتم تمرير ضوء الليزر على الهولوجرام^{٢٢}، وتتكون الصورة على المسافة نفسها التي يبعد عنها الجسم عن الهولوجرام، وتختلف آلية ظهور الصورة تبعاً لنوع الهولوجرام^{٢٣}.

آلية عمل الهولوجرام

(22)woodford, chris .holograms .-2008[Cited 23 / 11 /2016]. –Available
(at:<http://www.explainthatstuff.com/holograms.html>)

(23)Wilson, tracy .how holograms work .-[2010?][Cited 23 / 11 /2016].–Available at:
(<https://science.howstuffworks.com/hologram.htm>)

تتمثل مراحل إتمام عملية التصوير الهولوجرافي فيما يأتي :
المرحلة الأولى : تسجل فيها أنماط التداخل، ثم الحصول على الهولوجرام أو (وسط التسجيل).
المرحلة الثانية: يتم فيها إضاءة الهولوجرام، بطريقة معينة، بحيث يكون جزء من الشعاع النافذ من الهولوجرام مطابقاً لموجة الجسم الأصلي ، فيتم رؤية صورة مماثلة أمام المشاهدين في الهواء وكأنها الجسم الأصلي .^{٢٤}

٦/١ أنواع الهولوجرام

أ.الهولوجرام الشريحي الرقيق

هذا النوع من الهولوجرام أكثر انتشاراً في الأماكن التي تهتم بالتجارة ، لسهولة استخدامه .

ب.الهولوجرام الحجمي السميك

يستخدم هذا النوع في إعداد البحوث ، وكما يستخدم في تخزين البيانات والمعلومات.٢٥

ج.الهولوجرام المتكامل

عادة ما يكون شفافاً ويمكن من خلاله عمل صورة لكائن حي، أو رسماً حاسوبياً أو صورة بالأشعة السينية ويتم عرضه علي شاشات مضيئة مع ضوء الليزر.٢٦

د. الهولوجرام العاكس

يستخدم في هذا النوع ضوء الليزر أحادي التردد أو ضوءاً أبيضاً ، لينعكس عن الهولوجرام وهو الهولوجرام نفسه الموجود في بطاقات الائتمان.^{٢٧}

(24)Wilson, tracy.op . cit

(25) Mcleod, Robert .holography outline.-[2010?] [cited 12/9/2016]. - Available at:

(<http://ecee.colorado.edu/~mcleod/teaching/ugol/lecturenotes/Lecture%207%20Holography.pdf>)

(26)Jeong,alec.What are the main types of holograms?.-2017[cited 12/9/2016]. - Available at:

(<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.integraf.com%2Fresources%2Farticles%2Fa-main-types-of-holograms&anno=2>)

(27)sapan, Jason . how to make a single beam reflection hologram .-2014[cited 12/9/2016]. -

Available at:

(<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.holographer.com%2Fsingle-beam-reflection-holograms%2F&anno=2>)

هـ. الهولوجرام النافذ

يستخدم في هذا النوع شعاع أحادي اللون ، وتكون الصورة مرئية فقط عندما يتم إضاءتها بواسطة الليزر^{٢٨} ، ويتم في هذا النوع تمرير ضوء ليزر من نوع الليزر نفسه المستخدم في التصوير على الهولوجرام ، الذي يحتوى على أهداب التداخل ، وعند مرور ضوء الليزر على حدود الطول الموجي المستخدم ، تعمل هذه الحدود على إعادة تكوين الشعاع الأصلي للجسم، ومن ثم ينتقل هذا الشعاع النافذ من الهولوجرام في الفراغ مكوناً صورة ثلاثية الأبعاد، تقع خلف الهولوجرام على بعد يساوى بعد الجسم عن الهولوجرام ويتم إنتاج الصورة باللون المستخدم في التصوير.

و. الهولوجرام ثنائي الأبعاد

يتكون من صور ثنائية الأبعاد تعطى ألواناً مختلفة ،توضع في طبقة واحدة بدون عمق في الرؤية .

ز. الهولوجرام القلاب

يتم فيه عرض صورتين من زاويتي رؤية مختلفتين ، اى عند تغيير زاوية الرؤية من اليمين لليساار أفقياً أو من الأعلى إلى الأسفل رأسياً تظهر صور مختلفة من خلال الهولوجرام .

حـ. الهولوجرام الحركى

يحتوى هذا الهولوجرام على صور متحركة يتم رؤيتها بزوايا رؤية مختلفة .^{٢٩}

(28)Holography .- Princeton university.-2011[cited 12/9/2016]. - Available at:

https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fphy-page-imac.princeton.edu%2F~page%2Fphy312%2Fholo%2Fholo_s11.pdf&anno=2

(29)isik,vildan . classification of holograms and types of hologram used in holographic art .- 2014[cited 12/9/2016]. - Available at:(<http://www.adjournal.net/articles/23/232.pdf>)

ط. هولوجرام اللون الحقيقي

يصنع هذا الهولوجرام من عمل فني فوتوغرافي، عالي الجودة، وذو درجة وضوح عالية، ويستخدم هذا الهولوجرام بشكل كبير لأنه ذو أداء جيد ضد عمليات التزييف والتزوير.

هولوجرام اللون الحقيقي

من خلال ما تم استعراضه من أنماط مختلفة من الهولوجرام يتبين أن للهولوجرام أنواع متعددة لكل نوع شكل معين ، وخصائص معينة؛ منها ما يستخدم بشكل كبير لأدائه الجيد، ومنها ما يستخدم لسهولة ومرونة حركته ، ومنها ما يستخدم للحماية من التزوير، ومن ثم فلكل نوع صفات تميزه عن غيره من الأنواع .

٧/١ خصائص الهولوجرام

للولوجرام خصائص معينة تميزه عن باقي التقنيات الأخرى تتمثل فيما يأتي:

- أ. إمكانية رؤية الجسم من كافة الاتجاهات.
 - ب. رؤية طرف من صور الهولوجرام يخفى الآخر.
 - ج. إمكانية استعادة الصورة بتعريض أى جزء منها لأشعة الليزر.
 - د. يمكن لشخص واحد أو أكثر رؤية العمق في صورة الهولوجرام في الوقت نفسه.
 - هـ. يمكن أن يعاد بناء صورتين، عادة تكون إحداها حقيقية والأخرى خيالية من الهولوجرام.
 - و. الصورة الهولوجرافية تكون صورة موجبة يتعذر تمييزها عن الصورة الأصلية.
 - ز. لا يمكن طبع الهولوجرام مثل الفيلم الفوتوغرافي.
 - ح. يمكن عمل هولوجرام للصورة المكونة بواسطة الضوء غير المرئي.^{٣١}
 - ط. يمكن تكبير وتصغير الهولوجرام قبل إعادته، إلا أن هذا يغير من حجم الصورة الناتجة وموقعها، ويزيد من عمق المجال، أو يقلل من الطول بشكل كبير، وبذلك تبدو الصورة مشوهة.
 - ي. إذا قطع الهولوجرام إلى أجزاء كبيرة فيمكن لكل جزء أن يعيد الصورة الأصلية لان كل نقطة ترسل ضوءاً إلى جميع النقاط على الهولوجرام ، ولكن إذا قطع إلى أجزاء صغيرة فان ذلك يسبب اضمحلالاً شديداً في معالم الصورة.^{٣٢}
 - ك. يوفر فرصة رصد وتسجيل أكثر من صورة هولوجرافية علي لوح واحد ، وإعادة بناء كل صورة علي حده بشكل تلقائي.^{٣٣}
- من الخصائص السابق ذكرها نستنتج أنه من الممكن أن يطلع أكثر من شخص على صورة الهولوجرام في الوقت نفسه و العمق نفسه ، كما يمكن الهولوجرام مشاهديه من رؤية الجسم من كافة الاتجاهات ، وإمكانية استعادة الصورة بسهولة فقط بتعريض أى جزء من الصورة لأشعة الليزر .

(31)cernecky,jozef . possibilities and prospects of holography .-[2009?][cited 12/9/2016]. - Available at:http://www.holografia.wz.cz/holography/Characteristics_of_Holograms.php

(32)shanghai hengli hologram .basic principles and characteristic of hologram .-1998[cited 12/9/2016]. - Available at:

<http://www.hlhologram.com/Basic%20Principles%20and%20Characteristics%20of%20Hologram.htm>

(33) cernecky, jozef.op. cit.

٨/١ المبادئ الأساسية للهولوجرام

اعتمد (Dennis Gabor) في اختراعه لتقنية الهولوجرافي علي مبدأ الرسم المجسم، أي الرسم الكامل؛ بمعنى أن تكون الصورة ثلاثية الأبعاد للجسم مشابهة تماماً للجسم الأصلي^{٣٤}. تعد المشكلة الأساسية في نظرية جابور هي أنه كان يحاول البرهنة على إمكانية استخدام المجهر الإلكتروني مثلما تستخدم آلات التصوير العادية؛ أي استخدام صورة ثلاثية الأبعاد، وذلك بأن ترسل حزمة الأشعة من منبع ضوئي إلى الجسم المراد تصويره، ثم يسجل الأشعة المنعكسة عن الجسم، إذا أمكن التقاط هذه الأشعة ذات السعات الكبيرة والنهايات العظمى والصغرى والشديدة السرعة، وتصويرها، ومن ثم إعادة تركيب الأمواج المنعكسة عن الجسم، فإنها تبدو خواص الجسم المصور نفسه وبأبعاده الثلاثة؛ فالصورة الثلاثية الأبعاد المحضرة بهذه الطريقة هي إعادة تركيب الأمواج الليزرية التي تم تسجيل أطوارها وسعاتها المنعكسة عن الجسم المصور ويوضح الشكل الآتي آلية هذه العملية^{٣٥}.

(34) Williams , calum .6things you may not know about holography .-2015[cited 12/9/2016]. -

Available at:

(<https://www.extremetech.com/extreme/206152-6-things-you-may-not-know-about-holography>)

(35)encyclopaedia britannica . holograohy .-[2009?][cited 12/9/2016]. - Available at:(Encyclopedia Britannica. "Holography."Encyclopedia Britannica Online)

٩/١ الفرق بين التصوير الفوتوغرافي و تقنية الهولوجرافي

أ. التصوير الفوتوغرافي

يعرف التصوير الفوتوغرافي بأنه: " العلم والفن المختص بالنقاط الصور عن طريق تسجيل الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي للأخرين أو لأجسام معينة ، إما الكترونيا عن طريق جهاز استشعار الصور ، أو كيميائيا عن طريق مادة حساسة للضوء مثل الأفلام الفوتوغرافية".
تشعر العين بشدة استضاءة الموجات الساقطة عليها بعد انعكاسها من الأجسام فتعطي الإحساس بالرؤية لهذه الأجسام وترى صورتها . لهذا فان التصوير الفوتوغرافي هو المعلومات التي تحملها سعة الموجات فقط ، وبالتالي يتم رؤية صورة الأجسام في التصوير الفوتوغرافي في مستوى واحد فقط أو مستويين ، غير أن ما يحمله طور هذه الموجات من معلومات لا يمكن الحصول عليه لأن ألواح التصوير مثل العين تتأثر بشدة الاستضاءة.^{٣٦}

ب. تقنية الهولوجرافي

تعرف تقنية الهولوجرافي بأنها: "تصوير ثلاثي الأبعاد، يسجل الضوء على جسم ليعطي شكل هذا الجسم ، طافياً كمجسم ثلاثي الأبعاد، وتتم هذه العملية باستخدام أشعة الليزر".^{٣٧}
وبمزج التداخل الضوئي للوحات الليزر المنعكسة من الأجسام مع بعضها يمكن الحصول على كل المعلومات التي تحملها الموجات على سعاتها وعلى أطوارها في شكل شدة استضاءة متغيرة ،ويمكن تخزينها على لوح تصوير حساس وتكون الصورة في ثلاثة أبعاد مطابقة للأجسام تماماً وتختلف رؤيتها حسب زاوية الرؤية ، فهي تماماً كما نرى بالعين المجردة للأجسام من خلال نافذة وبزاويا مختلفة ، فتقنية الهولوجرافي هي صورة للأجسام كما تراها العين في الأبعاد الثلاثة وحسب زاوية الرؤية المجسمة لها .^{٣٨}

(36)what is a photograph?.-2010[cited 12/9/2016].-

Available at:(<https://www.google.com.eg/url?sa>)

(37)holocener.Op.Cit.

(38)bingham , Philip .direct to digital holography .-[2000?][cited 12/9/2016].-

Available at:(<https://cdn.fsbx.com/v/t59.2708->

21/24210625_607361202988319_7142869275714256896_n.pdf/940249.pdf?oh=739874632af43a10

bbd4679d5bcab398&oe=5A42FD22&dl=1)

١٠/١ الاستخدامات العامة للهولوجرام

تتعدد الاستخدامات والتطبيقات الخاصة للهولوجرام ويمكن الوقوف علي نماذج من هذه الاستخدامات فيما يأتي:
أ.في مجال الاستكشاف

قامت وكالة (Nasa) بالتعاون مع فريق من شركة مايكروسوفت باستخدام الهولوجرام لتصوير كوكب المريخ ،لتمكن الباحثين من استكشاف هذا الكوكب بصورة أكثر دقة ، وإعطاء المهتمين صورة أكثر واقعية عن كوكب المريخ . وقد أوضح (Dief Lafry) مدير مختبر علوم المريخ في وكالة ناسا أن الهولوجرام يوفر للباحثين صوراً ثلاثية الأبعاد عن العينات الصخرية الموجودة على كوكب المريخ بدلاً من الصور ثنائية الأبعاد التي كانت تؤخذ من قبل مما يساعد على اكتشافها وإيجاد مجالات جديدة للاهتمام.^{٣٩}

استخدام الهولوجرام في دراسة كوكب المريخ

ب. في مجال الطب

يعد استخدام الهولوجرام علي درجة عالية من الأهمية في المجال الطبي؛ حيث يتم تصوير الأجسام التي حدث لها تشوهات معينة ، ويمكن وضع تصور مقترح ذو صورة ثلاثية الأبعاد للأجسام بعد شفائها من التشوهات ، كما يمكن رؤية الأنسجة والعينات بشكل مجسم ، كما يستفاد من الهولوجرام في علم التشريح؛ حيث يمكن رؤية تصوير مجسم لأنسجة جسم الإنسان بشكل خاص وأنسجة أجسام الكائنات الحية بشكل عام . كما يؤكد توماس وجون أن الهولوجرام مهم في كثير من التطبيقات لكثير من أبحاث القلب، والدماغ ولرؤية تدفق الدم، وغسيل الكلى وغيرها من التطبيقات.^{٤٠}

(39) nasa .Microsoft collaboration will allow scientists to work on mars.-2015 [cited 12/9/2016]. -

Available at:

(<https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4451>)

(40) jumpei, T .Multiplex Holograms And Their Applications In Medicine.- DPIE Digital Library.-

2015 [cited 12/9/2016].- Available at:

) <http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1243783>(

استخدام الهولوجرام في مجال الطب

ج. في مجال مكافحة التزوير

يستخدم الهولوجرام في منع التزوير، أو جعل المنتج غير قابل للتقليد؛ فعند تحريك بطاقات الائتمان أو بطاقات رخصة القيادة وأيضا CD و DVD يساراً ويميناً ببطء وبزوايا مختلفة تظهر تغيرات في ألوان الصورة ، ويغلب وجود اللون الأخضر فيها، وتكون ذات لمعان، وبريق. والشكل الأتي يوضح ذلك.^{٤١}

استخدام الهولوجرام في منع التزوير

د. بديل للآثار والتحف الفنية الثمينة

أعد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي عرضاً ثلاثي الأبعاد لقناع الملك توت عنخ أمون داخل القاعة المخصصة لعرضه بالمتحف المصري بالتحريير، بعد أن تم نقل القناع إلى معمل الترميم ، وتم النقل باستخدام الهولوجرام وهو من أحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم.

(41)Pellegrini ,Roberto Maurizio. Digital Holography for Security Applications. - 2011 .[Cited 12 / 10 / 2017]. - Available at: (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-30244-2_9).

وتم استخدام تقنية الهولوجرام ليحاكى القناع الأصلي خلال فترة ترميمه، بحيث يمكن لزائري المتحف مشاهدة القناع، وتفصيله الثرية والمبهرة بشكل دقيق وواضح، وبصورة أقرب ما تكون للقناع الحقيقي.^{٤٢}

قناع توت عنخ أمون في صورة هولوجرافية

هـ. الحياة الاجتماعية

قام عدد من الباحثين منذ فترة على استخدام الهولوجرام في الحياة الشخصية ، كتصوير الآباء هولوجرامياً ليكونوا مع الأطفال في المنزل في نفس الوقت الذين يكونون فيه في أماكن عملهم خارج المنزل ، وأيضاً عمل تصوير تجسدي للأجداد خاصة وأن حركتهم قليلة ، كما يتم ذلك مع وجود عبارات للأطفال.^{٤٣} ، علي سبيل المثال مشروع الهاتف الهولوجرامي (H phone) الذي يعطي صورة ثلاثية الأبعاد للمتصلين، أي محادثات لفورية وجهاً لوجه للأشخاص الذين لديهم مصلحة لرؤية الآخرين، والشعور بوجودهم. كما تخطط وزراء الدفاع الأمريكية لنقل صور هولوجرافية شبيهة تماماً بالآباء المكلفين بأعمالها بعيداً عن المنزل للتحدث مع أسرهم^{٤٤}

و. في مجال السياسة

تم استخدام الهولوجرام في السياسة بشكل فعال ؛ فعلي سبيل المثال استخدمها المرشح لرئاسة الوزراء الهندي (Bharatea Ganata) للتحدث إلى مئات المسيرات عبر البلاد في نفس الوقت

(٤٢) لأهرام اليومى. الهولوجرام بدلاً من قناع توت عنخ أمون . - ٢٠١٥ [تم الوصول إليه ٢/٢/٢٠١٧]. - متاح من خلال:

(www.ahram.org.eg/NewsQ/449407.aspx)

(43) holography. Current and future applications.-2010[cited 12/2/2017]. - Available

at:(www.math.ubc.ca/~cass/courses/m309.../applications.do)

(44)Thompson.A hologram home.-2009[cited 12/2/2017]. - Available at:

(http://universalhologram.com/what_is_holography.h)

أيضاً وللوصول إلى الجماهير في المناطق الريفية لكسب العديد من الأصوات للفوز بالانتخابات

صورة هولوجرافية لـ (Bharateea Ganata)

وتم استخدام الهولوجرام أيضاً من قبل رئيس الوزراء التركي أردوغان عندما قام بإلقاء خطاب للشعب التركي عبر تقنية الهولوجرام، والذي تحدث فيه عن المشكلات والفساد الذي تواجهه الحكومة التركية. ٤٦

خطاب رئيس الوزراء التركي عبر تقنية الهولوجرام

ز. في مجال الرياضة

قدمت اليابان عرضاً مذهشاً حول إمكانيتها لنقل مباريات كأس العالم لعام ٢٠٢٢م بتقنية الهولوجرام في ملاعب الدول الأخرى، تزامناً مع وقت المباراة الفعلي، بحيث لو أن هناك مباراة بين اليابان والبرازيل على سبيل المثال فإن المباراة الحقيقية ستلعب في اليابان، بينما سيتم نقلها في نفس الوقت في ملعب بالبرازيل، ويستطيع المشجعون حضور المباراة في أي من الدولتين، وذلك

(45) boyle ,Darren . indian prime minister candidate uses hologram to address hundreds of rallies across nation at the same time .-2014[cited 12/2/2017]. - Available at:

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2618980/Indian-prime-minister-candidate-uses-HOLOGRAM-address-hundreds-rallies-nation-time.html>

(46) lily hay newman.turkish prime minister proves 10-foot hologram best way to deliver speech.-2014[cited 12/2/2017]. - Available at:

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/01/28/turkish_prime_minister_proves_that_a_10_foot_hologram_is_the_best_way_to.html

تقنية الهولوجرافي: المداخل والأسس

كشروط لفوزها باستضافة كأس العالم في بلادها ، وقد أكدت أنها ستقوم بتغطية المباراة الواحدة بحوالي ٢٠٠ كاميرا HD ، وذلك بوضع مجسمات تتبع لحركة اللاعبين داخل الملعب ، مع إمكانية زرع مايكروفونات تحت أرضية الملعب تساعد على نقل الصوت بطريقة أكثر واقعية.^{٤٧}

مباراة باستخدام الهولوجرام

ح. في مجال الترفية

يتمثل الهولوجرام في عملية التلاعب بالأضواء وأساليب انعكاس أشعتها في محاولة لتكوين صورة ثلاثية الأبعاد من أشعة الضوء الطافية في الهواء ، من هنا جاءت فكرة تكوين صور هولوجرامية لمجسمات ثلاثية الأبعاد عبر استخدام الضوء.

(47) DOULAS. Holographic sports broadcast bring games to life.- 2013.[Cited 12 / 10 / 2017]. –

Available at:

() <https://theaggie.org/2011/01/13/holographic-sports-broadcast-bring-games-to-life/>

وقد استخدمت دبي الهولوجرام في تقديم العديد من العروض الترفيهية منها "Dolphinarium" في مول دبي التجاري . كما أن الهولوجرام بدأ يفرض نفسه على أرض الواقع بشكل كبير .^{٤٨}

عرض Dolphinarium الهولوجرامى

ط. العروض الترويجية والتسويق

تقع مسؤولية جذب الزبائن لشراء المنتجات على المسوقين ، وتتم عملية التسويق إما عن طريق الإعلانات التليفزيونية أو المنشورات والملصقات ، لكن استخدام الهولوجرام في التسويق منح الشركات ميزة تنافسية ، ومن الشركات التي استخدمت تقنية الهولوجرام لأغراض التسويق – علي سبيل المثال - شركة سامسونج للإعلان عن الهاتف الذكي الجديد jet في لندن ودبي

(48)Law , Linda. What is Holography's Future?. –2013 .[Cited 15 / 11 / 2017]. - Available at: (http://digitalcinemareport.com/article/what-holography%E2%80%99s-future#.Vr4yc0_NR7M).

وسنغافورة ٤٩ وشركة Lexus في مدينة نيويورك عام ٢٠٠٥، ومصمم الأزياء Alexander Makuen وإعلانه التصويري ثلاثي الأبعاد بالعارضة Kett mos عام ٢٠٠٦، وشركة Diesel في عام ٢٠٠٧، وأيضا شركة أبل التي منحتها هيئة براءات الاختراع الأمريكية براءة اختراع تتعلق بأجهزة العرض ثلاثية الأبعاد والتي تستخدم أشعة الليزر دون الحاجة إلى نظارات مخصصة للرؤية و ستمكن تقنية أبل من تقديم الأجهزة بشاشات تقدم الصور ثلاثية الأبعاد، وليس هذا فقط بل التحكم فيما تبثه الشاشة عن طريق الهولوجرام عبر اللمس من خلال الأصابع وأيضاً عن طريق إيماءات الرأس.^{٥١}

استخدام الهولوجرام في مجال التسويق

ي. الحياة العملية

تعمل شركة MIT في أمريكا، على اختبار أسطح فيزيائية يمكن أن تتحكم بها إشارات أو إيماءات خاصة لتحريك أجسام، أو لتغيير أشكالها، وأحجامها من خلال أشخاص على بعد آلاف

(49)aina, oladapo. Application of holographic technology in education .-2010

[cited 12/2/2017]. – Available at:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23101/Aina_Oladapo_Final_Thesis_01_12_2010.pdf?sequence=1

(50) Adverblog. Hologram of French goalkeeper by Adidas.-2008[cited 12/2/2017]. - Available at:

(http://www.hazemsakeek.com/physarabteam/Holograms_Arabic.pdf)

(51) E-Marketer. UK online advertising: Spending and trends.-2009[cited 12/2/2017]. - Available at:

(<http://www.marketresearch.com/vendors/sampleviewer/default.asp?SID=74063740-471111915-410945431&VendorID=1282>).

الأميال عنها . وسوف يؤثر هذا على مكاتب العمل الافتراضية حيث سيساهم آلاف العمال في منتج واحد دون لمسها.^{٥٢}

مكاتب العمل الافتراضية

ك. استحضار شخصيات تاريخية شهيرة راحلة

يمكن من خلال الهولوجرام استحضار زعماء، أو رياضيين، أو فنانيين راحلين في بعض الحفلات والأحداث العامة بالصوت والصورة الطبيعية وكأنهم موجودين أمامنا بالفعل.^{٥٣} فقد أقامت مجموعة "MBC" حفلاً في القاهرة بمناسبة قناتها الجديدة ، وكانت المفاجأة التي أبهرت بها جمهورها هي حضور أم كلثوم على خشبة المسرح من خلال الهولوجرام، وأقيم الحفل في قلعة صلاح الدين وسط جمهور كبير، وبحضور وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود.^{٥٤}

ل. الإعلام

تم استخدام الهولوجرام في النشرات الإخبارية في استحضار المرسلين المتواجدين على بعد آلاف الأميال ، أو المتواجدين في قلب المعارك الحربية ، وقد بثت قناة روسيا أحداثاً تعتمد على تقنية الهولوجرام . وكانت أولى التجارب الناجحة في هذا المجال ، ما بثته قناة CNN الإخبارية الأمريكية ، عام ٢٠٠٨ في أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حينما تم استدعاء مراسلة القناة

(52)MIT: Massachusetts institute of technology .- 2017.[Cited 15 / 2 / 2017]. - Available at:

(http://web.mit.edu/)

(53)Law , Linda.op, cit.

(٥٤) القاهرة تشهد إطلاق "MBC" مصر بحضور أم كلثوم .- مجلة الشروق .- ٢٠١٢ [تم الوصول إليه ٢٠١٧/٢/٧] .- متاح من خلال:

<http://www.alsharq.net.sa/2012/10/18/542182>

تقنية الهولوجرافى :المدخل والأسس

إلى الاستديو ، رغم تواجدها الفعلي في مكان آخر وكأنها موجودة في الاستديو والشكل الأتي يوضح ذلك .

م. التعليم

يعتبر الهولوجرام وسيلة تعليمية فعالة سواء في التفاعل مع المادة العلمية ، أو تسجيل المحاضرات بأبعاد ثلاثية مما يوفر تكلفة استدعاء أحد المحاضرين العالميين للتدريس في جامعة معينة ، ومنذ عام ٢٠١٢ بدأ مقدمو التقنية التعليمية يتطلعون إلى استخدام الهولوجرام كأداة للتعليم عن بعد ، لتمكن الخبراء من تقديم محاكاة للشخص بذاته وربط الفصول الدراسية عن بعد ، وتسهيل المحاضرات ، مما يسمح للطلاب عبر الانترنت التواصل مع أستاذهم في غرف معيشتهم ، وأيضاً حضور الأحداث التاريخية مثل توقيع الاستقلال .٥٦

يستخدم الهولوجرام في إضافة بعد جديد إلى المحتوى المعلوماتي . حيث يمكن الهولوجرام من جلب الواقع إلى الفصول الدراسية من صوت وصورة ، وتصوير المفاهيم للطلبة علي شكل ثلاثي الأبعاد فيظهر للطلبة هولوجرام شجرة ، أو هولوجرام محرك سيارة ، كما يمكن للطلبة استكشاف

(55) ringol, Peter. Holography and the Mass Media. - 2010[Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at:

(www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/.../128).

(56) Ghuloum, H. 3D Hologram Technology in Learning Environment. *Proceedings of Informing Science & IT Education*. - 2010.[Cited 13 / 10 / 2017]. - Available at:

(<http://proceedings.informingscience.org/InSITE2010/InSITE10p693704Ghuloum751.pdf>).

جثة هولوجرافية أفضل من الجثة الحقيقية التي قد تكون مكلفة، وفي نفس الوقت يصعب الحصول عليها ، مع خطورتها في حمل الأمراض.٥٧

كما يمكن الاستفادة من الهولوجرام في تعلم لغات متعددة ، علي سبيل المثال ربط فصل يتحدث باللغة الإسبانية مع فصل يتحدث بالإنجليزية فيؤدي إلي انخراط المتعلمين مع بعضهم البعض في محادثات جماعية ، وبشكل أكثر واقعية مما يزيد من تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض. ٥٨

ن. السياحة

ساعد الهولوجرام علي التوسع في تسويق الخدمات السياحية؛ حيث أن معظم المواقع السياحية الرئيسية في أنحاء العالم توفر جولات افتراضية للعديد من الأماكن السياحية ، كما يستخدم في الجامعات حيث يمكن الطلاب من زيارة أماكن يصعب زيارتها في الواقع ، وسوف يمكن الهولوجرام من جلب المعروضات من المتاحف البارزة في العالم إلي عرفة المعيشة ، وتبرز قيمة الهولوجرام في ظل الأماكن التي تشهد توترات سياسية أو عسكرية ؛ حيث تتيح العديد من الشركات رحلات الواقع الافتراضي للعديد من الأماكن السياحية في مصر ، فيستطيع السياح رؤية الأماكن وهم في بلادهم. ٥٩

تصوير الأهرامات هولوجرامياً

وتعمل شركة Century22 في جمهورية مصر العربية حالياً على تطوير وتطوير الهولوجرام وتوظيفه ليخدم وينمي قطاعات عده أهمها قطاع السياحة، وقطاع الإعلان بشكل عام ؛ حيث أن الفريق يعد حملة لعرضها على هيئة تنشيط السياحة لإحياء منطقة الأهرامات عن طريق إنشاء

(57)aina, oladapo. Op. cit.

(58)Cho, J. Talking to Mona Lisa & Michelangelo. -2008 [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at: (<http://abcnews.go.com/International/Travel/story?id=5060941&page=1>)

(59) winslow, lance . holographic projection technologies of the future .-2007.[Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at:

(<https://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.worldthinktank.net%2Fpdfs%2Fholographictechnologies.pdf&anno=2>)

هولوجرام فى سفح الأهرامات يعرض تاريخ الفراعنة مجسد باستخدام الهولوجرام ، وعمل عرض هولوجرام يعرض منتجات البازارات العاملة فى مجال السياحة.^{٦٠}
س.التدريب

قال مارك كريستيان المدير العالمى للتعلم " أن الهولوجرام سمح للطلاب بإجراء العمليات الجراحية وسهل عليهم التدريب فى العديد من المجالات . كما أكد أن جامعة Westrn ألغت التدريب التقليدى للطلاب معتمدة على الهولوجرام".^{٦١}
ومن منطلق تطوير عملية تدريب الطلاب وزيادة فعالية التعليم الطبى ، تم التعاقد بين شركة التطوير المعلوماتى والبحوث التابعة لمختبر أبحاث الجيش الأمريكى مع مركز التدريب التكنولوجى لاستخدام الهولوجرام للتدريب فى مجال الطب، وخاصة فى التشريح البشرى، والعمليات الجراحية، وتدريب الموظفين على العديد من الأعمال.^{٦٢}

(٦٠) وكالة نشر مصر ٢٢. أول شركة مصرية تصنع الهولوجرام .-٢٠١٥ [تم الوصول إليه ٢٠١٧/٢/٧].- متاح من خلال:

<http://msr24.net/?NewsPage=3353>

(61) davis , Nicola . holograma replacing cadavers in training for doctors.-2016 [Cited 25 / 2 / 2017].

- Available at:

(<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fsociety%2F2016%2Fnov%2F17%2Fmedical-trainers-look-to-virtual-reality-tech&anno=2>)

(62) Information Visualization and Innovative Research Inc. hologram imaging technology .-2017

[Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at:

(<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.ivirinc.com%2Fprograms%2Fh-i-t%2F&anno=2>)

استخدام الهولوجرام في التدريب علي تشريح جسم الإنسان

نستنتج مما سبق أن الهولوجرام أصبح له دور كبير في العديد من المجالات ، فقد ساعد الباحثين على الاستكشاف ، وتطوير مجال الطب ، وحماية الآثار والتحف من السرقات، وإضافة مزايا على المنتجات لتفعيل عملية التسويق، وتوفير الأمن للعديد من الساسة والزعماء وغيرها من المجالات التي كان للهولوجرام تأثيراً كبيراً بها.

١١/١ مزايا الهولوجرام

تتمثل أهم مزايا الهولوجرام فيما يأتي :

- أ. التعاون عن بعد : حيث يتم استخدامه في مجال التعليم ؛ حيث يعمل الطلاب مع الطلاب الآخرين ، أو المعلمين والخبراء في جميع أنحاء العالم وكأن التفاعل وجها لوجه.
- ب. محاكاة العلم : يسمح الهولوجرام بإجراء تجارب علمية من شأنها أن تكون خطيرة جداً ، أو مكلفة جداً ، أو صعبة للغاية ولا يمكن أدائها في الحقيقة .
- ج. تجربة التاريخ : يمكن للطلاب من خلال الهولوجرام التجول في المواقع التاريخية في 3D ، كما يمكن للفصول الدراسية أن تقوم برحلات ميدانية افتراضية.
- د. يمكن للمدرسين تقديم الدروس والمحاضرات إلي فصول دراسية متعددة في جميع أنحاء العالم، وفي وقت واحد .
- هـ. ساعد الهولوجرام على زيادة التنافس بين الشركات ، كما تعددت الشركات المنتجة للهولوجرام منها علي سبيل المثال شركة Joint Stock Company التي تأسست عام ١٩٩٨م^{٦٤}
- و. السفر اللحظي ؛ حيث يمكن نقل الأفراد من مكان إلي آخر دون الحاجة إلي السفر، وحدث ذلك بالفعل في الانتخابات الأمريكية عام ٢٠٠٨ ، فقد تم استخدام الهولوجرام في نقل صورة Jeseka Yelen من شيكاغو إلي أستوديو Wlef Bletzr في نيويورك ، جذب هذا الحدث اهتمام الملايين ، كما احتلت عبارة (CNN Hologram) المرتبة ٢٢ كأكثر عبارة يتم البحث عنها في محرك بحث جوجل .^{٦٥}

١٢/١ عيوب الهولوجرام

(63)8 classroom uses for holographic technology. ISTE .- 2015: [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at:(<https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=271>)

(64) studio Dmitry borovoy . holography industry .-2014: [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at; (http://www.holography.by/en/about_the_company)

(65) Welch, chris .cnn debuts election – night ' hologram' .-2008 [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at ; (<http://www.cnn.com/2008/TECH/11/06/hologram.yellin/index.html>)

تتمثل أهم عيوب الهولوجرام فيما يأتي:
أ. التكلفة.

ب. يتطلب الاتصال بإنترنت سريع وشبكة إنترنت بنطاق واسع تبلغ ٢٠ ميجابيت لكل ثانية ، يرى Ayan Konel مدير شركة Musion وهي شركة رائدة في مجال استخدام تقنية الهولوجرام أن: "هذه التجهيزات ستصبح ركيزة أساسية في العديد من القطاعات في المستقبل ، وأن أماننا العديد من السنوات لكي تصبح تقنية الهولوجرام قليلة التكلفة ومنتشرة في كل مكان".^{٦٦} ج. تقديم صور ثابتة.

د. لا ينتج الهولوجرام صوراً للحركات المعقدة.

هـ. يتطلب آلية دقيقة لإنتاج وعرض الصور.^{٦٧}

و. عدم القدرة علي رؤية الهولوجرام إلا في إضاءة شديدة.

ز. يستغرق وقتاً طويلاً إذا تعلق الأمر ببناء الصور.^{٦٨}

ومن خلال ما تم استعراضه عن الهولوجرام يتضح أن من مزاياه: مساعدة الباحثين والمستكشفين في استكشاف العديد من الأشياء في مختلف المجالات. كما ساهم في تطوير عملية التعليم والتدريب وزيادة فاعليتهم، و السرعة والكفاءة في إنتاج الأعمال، كما تخطي الهولوجرام حاجز المسافات بين البلاد ، وعمل علي تسهيل عرض البيانات والمعلومات بطريقة تلفت الانتباه وتساعد على فهم أعمق لهذه البيانات. و بالرغم من التكاليف الباهظة الخاصة بتوافر الإنترنت، وشاشة عرض تقنية الهولوجرام، والأدوات الخاصة بصناعته إلا أن تقنية الهولوجرافي حققت إنجازاً كبيراً في العديد من المجالات التي تم استخدامها فيها .

(66) boblicu .hologram communication to become reality with in five years .-2015[Cited 15 / 2

/2017]. - Available at:(

[. softpedia.com/news/Live-Hologram-Communication-to-Become-Reality-within-5-Years-1233-01.html\)](http://gadgets</p></div><div data-bbox=)

(67)Jackson , Brenda . holograms; advantages and disadvantages .-2010[Cited 23 / 2 / 2017]. -

Available at :

(<https://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fbjackson85.blogspot.com.eg%2F2010%2F02%2Fholograms-advantages-and-disadvantages.html&anno=2>)

(68) wishart, noelee .holograms; advantages and disadvantages.-2010[Cited 25 / 2 / 2017]. -

Available at:

(<https://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fvwishart.blogspot.com.eg%2F2010%2F10%2Fholograms-advantages-and-disadvantages.html&anno=2>)

الخلاصة

تعتمد تقنية الهولوجرافي علي أشعة الليزر في عمل صورة مماثلة للجسم الأصلي المراد عمل صورة هولوجرافية له، وتستخدم تقنية الهولوجرافي في العديد من المجالات مثل: الطب، والسياسة، والتدريب، والسياحة، والإعلام، والتعليم وغيرها من المجالات، ورغم وجود عدد من العيوب للتقنية إلا أن هذه العيوب تتضاءل كثيراً أمام مزاياها .

قائمة المراجع :

- (١) معجم المعاني .-٢٠١٠ [تم الوصول إليه ٢٨/١٢/٢٠١٦] .- متاح من خلال:
(<https://www.almaany.com>)
- (٢) وكالة نشر مصر ٢٢. أول شركة مصرية تصنع الهولوجرام .-٢٠١٥ [تم الوصول إليه ٧/٢/٢٠١٧] .- متاح من خلال:
<http://msr24.net/?NewsPage=3353>
- (٣) الأهرام اليومي . الهولوجرام بدلاً من قناع توت عنخ أمون . -٢٠١٥ [تم الوصول إليه ٢/٢/٢٠١٧] .- متاح من خلال:
(www.ahram.org.eg/NewsQ/449407.aspx)
- (٤) القاهرة تشهد إطلاق "MBC" مصر بحضور أم كلثوم .- مجلة الشروق .-٢٠١٢ [تم الوصول إليه ٧/٢/٢٠١٧] .- متاح من خلال:
<http://www.alsharq.net.sa/2012/10/18/542182>

(4) The free dictionary.Holography. op.cit.

(5)holography .- 2016 [Cited 23 / 9 /2016].- Available

at:(https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-m-TKlqXYAhWFbFAKHai8Au4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fweb.physics.ucsb.edu%2F~phys128%2Fexperiments%2Fholography%2FHolographyFall06.pdf&usg=AOvVaw3x_BXbMNFzcsS8rUSUSR5v)

(6)workman,Robret.what is a hologram?.-2013 [cited 12/1/2017].- Available at:

(<http://www.livescience.com/34652-hologram.html>)

(7) Universal-Hologram . What is holography? and, How to light a hologram. -2009 [cited 12/1/2017] .- Available at ; (http://universalhologram.com/what_is_holography.htm)

(8) oxford dictionary .definition of hologram .-2014 [Cited 23 / 11 /2016]. -Available at:

(<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hologram>)

(16)definition of hologram . Collins .-2010 [cited 12/9/2016].- Available at :

(<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hologram>)

(9)workman, rebort . op.cit.

(10)history of hologram .IHMA .-2014 [Cited 23 / 11 /2016]. -Available at:

(<https://www.ihma.org/history.aspx>)

(11)karajgikar ,ajeya. Optical holography .-2008,45pg [Cited 23 / 11 /2016]. -Available at:

(people.ucalgary.ca/~ajeya.../Ajeya_Holography.ppt)

(12)Hologram. How products are made .-2006 [Cited 23 / 11 /2016]. –Available at:

(<http://www.madehow.com/Volume-3/Hologram.html>)

(13)rollno,shahid .3d holographic projection technology .-2015 [Cited 23 / 11 /2016]. –Available at:

(<https://www.slideshare.net/shahidshihabudeen/3d-holographic-projection-ppt>)

(14)woodford, chris .holograms .-2008[Cited 23 / 11 /2016]. –Available

(at:<http://www.explainthatstuff.com/holograms.html>)

(15)Wilson, tracy .how holograms work .-[2010?][Cited 23 / 11 /2016].–Available at:

(<https://science.howstuffworks.com/hologram.htm>)

(16)Wilson, tracy.op . cit

(17) Mcleod, Robert .holography outline.-[2010?] [cited 12/9/2016]. - Available at:

(<http://ecee.colorado.edu/~mcleod/teaching/ugol/lecturenotes/Lecture%207%20Holography.pdf>)

(18)Jeong,alec.What are the main types of holograms?.-2017[cited 12/9/2016]. - Available at:

(<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.integraf.com%2Fresources%2Farticles%2Fa-main-types-of-holograms&anno=2>)

(19)sapan, Jason . how to make a single beam reflection hologram .-2014[cited 12/9/2016]. -

Available at:

<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.holographer.com%2Fsingle-beam-reflection-holograms%2F&anno=2>

(20)Holography .- Princeton university.-2011[cited 12/9/2016]. - Available at:

https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fphy-page-imac.princeton.edu%2F~page%2Fphy312%2Fholo%2Fholo_s11.pdf&anno=2

(21)isik,vildan . classification of holograms and types of hologram used in holographic art .-

2014[cited 12/9/2016]. - Available at:(<http://www.adjournal.net/articles/23/232.pdf>)

(22) shanghai henglie hologram .true color hologram.-2008[cited 12/9/2016]. - Available at:

(<http://www.hlhologram.com/true1.htm>)

(23)cernecky,jozef . possibilities and prospects of holography .-[2009?][cited 12/9/2016]. - Available

(at:http://www.holografia.wz.cz/holography/Characteristics_of_Holograms.php)

(24)shanghai hengli hologram .basic principles and characteristic of hologram .-1998[cited

12/9/2016]. - Available at:

(<http://www.hlhologram.com/Basic%20Principles%20and%20Characteristics%20of%20Hologram.htm>)

(25) cernecky, jozef.op. cit.

(26) Williams , calum .6things you may not know about holography .-2015[cited 12/9/2016]. -

Available at:

(<https://www.extremetech.com/extreme/206152-6-things-you-may-not-know-about-holography>)

(27)encyclopaedia britannica . holograohy .-[2009?][cited 12/9/2016]. - Available at:(Encyclopedia

.Britannica. "Holography."Encyclopedia Britannica Online)

(28)what is a photograph?.-2010[cited 12/9/2016].-

Available at:(<https://www.google.com/eg/url?sa>)

(29)holocener.Op.Cit.

(30)bingham , Philip .direct to digital holography .-[2000?][cited 12/9/2016].-

Available at:(https://cdn.fsbx.com/v/t59.2708-21/24210625_607361202988319_7142869275714256896_n.pdf/940249.pdf?oh=739874632af43a10bbd4679d5bcab398&oe=5A42FD22&dl=1)

(31) nasa .Microsoft collaboration will allow scientists to work on mars.-2015 [cited 12/9/2016]. - Available at:

(<https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4451>)

(32) jumpei, T .Multiplex Holograms And Their Applications In Medicine.- DPIE Digital Library.- 2015 [cited 12/9/2016].- Available at:

) <http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1243783>(

(33)Pellegrini ,Roberto Maurizio. Digital Holography for Security Applications. - 2011 .[Cited 12 / 10 / 2017]. - Available at: (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-30244-2_9).

(34) holography. Current and future applications.-2010[cited 12/2/2017]. - Available at:(www.math.ubc.ca/~cass/courses/m309.../applications.do)

(35)Thompson.A hologram home.-2009[cited 12/2/2017]. - Available at:

(http://universalhologram.com/what_is_holography.h)

(45) boyle ,Darren . indian prime minister candidate uses hologram to address hundreds of rallies across nation at the same time .-2014[cited 12/2/2017]. - Available at:

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2618980/Indian-prime-minister-candidate-uses-HOLOGRAM-address-hundreds-rallies-nation-time.html>

(36) lily hay newman.turkish prime minister proves10-foot hologram best way to deliver speech.- 2014[cited 12/2/2017]. - Available at:

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/01/28/turkish_prime_minister_proves_that_a_10_foot_hologram_is_the_best_way_to.html

(37) DOULAS. Holographic sports broadcast bring games to life.- 2013.[Cited 12 / 10 / 2017]. - Available at:

() <https://theaggie.org/2011/01/13/holographic-sports-broadcast-bring-games-to-life/>

(38)Law , Linda. What is Holography's Future?. -2013 .[Cited 15 / 11 / 2017]. - Available at:

(http://digitalcinemareport.com/article/what-holography%E2%80%99s-future#.Vr4yc0_NR7M).

(39)aina, oladapo. Application of holographic technology in education .-2010

[cited 12/2/2017]. – Available at:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23101/Aina_Oladapo_Final_Thesis_01_12_2010.pdf?sequence=1

(50) Adverblog. Hologram of French goalkeeper by Adidas.-2008[cited 12/2/2017]. - Available at: (http://www.hazemsakeek.com/physarabteam/Holograms_Arabic.pdf)

(51) E-Marketer. UK online advertising: Spending and trends.-2009[cited 12/2/2017]. - Available at: (<http://www.marketresearch.com/vendors/sampleviewer/default.asp?SID=74063740-471111915-410945431&VendorID=1282>).

(52)MIT: Massachusetts institute of technology .- 2017.[Cited 15 / 2 / 2017]. - Available at: (<http://web.mit.edu/>)

(53)Law , Linda.op, cit.

(55) ringol, Peter. Holography and the Mass Media. - 2010[Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at: (www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/.../128).

(56) Ghuloum, H. .3D Hologram Technology in Learning Environment.*Proceedings of Informing Science & IT Education*. - 2010..[Cited 13 / 10 / 2017]. - Available at: (<http://proceedings.informingscience.org/InSITE2010/InSITE10p693704Ghuloum751.pdf>).

(57)aina, oladapo. Op. cit.

(58)Cho, J. Talking to Mona Lisa & Michelangelo. -2008 [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at: (<http://abcnews.go.com/International/Travel/story?id=5060941&page=1>)

(59) winslow, lance . holographic projection technologies of the future .-2007.[Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at: (<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.worldthinktank.net%2Fpdfs%2Fholographictechnologies.pdf&anno=2>)

(61) davis , Nicola . holograma replacing cadavers in training for doctors.-2016 [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at: (<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fsociety%2F2016%2Fnov%2F17%2Fmedical-trainers-look-to-virtual-reality-tech&anno=2>)

(62) Information Visualization and Innovative Research Inc. hologram imaging technology .-2017 [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at: (<https://translate.google.com/eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.ivirinc.com%2Fprograms%2Fh-i-t%2F&anno=2>)

(63)8 classroom uses for holographic technology.ISTE .- 2015: [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at:(<https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=271>)

(64) studio Dmitry borovoy . holography industry .-2014: [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at; (http://www.holography.by/en/about_the_company)

(65) Welch, Chris .cnn debuts election – night ' hologram' .-2008 [Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at ;
(<http://www.cnn.com/2008/TECH/11/06/hologram.yellin/index.html>)

(66) Boblicu .hologram communication to become reality within five years .-2015[Cited 15 / 2 / 2017]. - Available at:(

<http://gadgets>

. softpedia.com/news/Live-Hologram-Communication-to-Become-Reality-within-5-Years-1233-01.html)

(67) Jackson , Brenda . holograms; advantages and disadvantages .-2010[Cited 23 / 2 / 2017]. - Available at :

(<https://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fbjackson85.blogspot.com.eg%2F2010%2F02%2Fholograms-advantages-and-disadvantages.html&anno=2>)

(68) Wishart, Noelle .holograms; advantages and disadvantages.-2010[Cited 25 / 2 / 2017]. - Available at:

(<https://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fvwishart.blogspot.com.eg%2F2010%2F10%2Fholograms-advantages-and-disadvantages.html&anno=2>)